

Гуштан Т. В.

д.е.н., доцент,

*Ужгородський торговельно-економічний інститут ДТЕУ,
кафедра технології і організації ресторанного господарства*

<https://orcid.org/0000-0002-0299-0437>

Каганець-Гаврилко Л. П.

викладач

ВСП «Ужгородський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

JEL Classification: M48

SECTION «ECONOMICS»: Економіка

Анотація. Окреслено особливості розвитку готельної індустрії. Визначено участь готельно-ресторанного бізнесу в соціально-економічному розвитку країни. Досліджено динаміку ключових показників функціонування суб'єктів готельно-ресторанного бізнесу. Проведено багатофакторний статистичний аналіз (кластерний аналіз), що дав змогу згрупувати спільні характеристики та сформувати матрицю із визначених індикаторів. Встановлено тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу.

Ключові слова: готельно-ресторанний бізнес, готельна індустрія, новітні технології, тенденції, розвиток.

Annotation. Features of the development of the hotel industry are outlined. The participation of the hotel and restaurant business in the socio-economic development of the country is determined. The dynamics of the key indicators of the functioning of the subjects of the hotel and restaurant business were studied. Multivariate statistical analysis (cluster analysis) was conducted, which made it possible to group common characteristics and form a matrix of identified indicators. The development trends of the hotel and restaurant business have been established.

The hotel industry is focused on meeting the changing needs and demands of society, including all categories of establishments, has turned into a complex and multifaceted branch of the economy. Management strategies of hotel complexes adapt to these events and these strategic decisions have even entered the field of science. The demand and choice of subjects that can be studied show the growing academicization of the hotel industry.

Due to the fact that the circumstances related to the industry have changed, managing a hotel complex now requires in-depth knowledge in the field of management and hospitality. Knowledge of business management, online marketing, revenue review and management, and more are essential to successfully run a facility. Given the rapid pace of change in the industry, it's no wonder that smaller hotels struggle to keep up with the enormous demands of the digital aspects of the hospitality industry.

Technological advances have played a significant role, especially in the widespread adoption of voice search, augmented reality, artificial intelligence and the Internet of Things. Contactless payments have become more popular in retail, and mobile check-ins have appeared in hotels, restaurants and airports. Many of these technologies have grown because they help streamline a number of processes and reduce wait times.

It's important not only to keep up with the latest technology trends in the hospitality industry, but also to keep up with the times, as the industry is highly competitive and those who don't adapt are left behind. Customer expectations and requirements are constantly changing. Technology can help companies streamline their processes, reduce costs, reduce staff workload, increase revenue potential and improve customer service.

The use of the latest technologies can increase the accuracy of work to a level that would be difficult to achieve only by the human factor. Technology solutions can also make work more manageable and easier to meet the increasingly high expectations of today's customers.

Keywords: hotel and restaurant business, hotel industry, latest technologies, trends, development.

Вступ

Постановка проблеми. Готельна індустрія орієнтована на задоволення мінливих потреб та запитів суспільства, включаючи всі категорії закладів (від недорогих пансіонатів до розкішних 5-зіркових готелів), перетворилася на складну та багатогранну галузь економіки. Стратегії управління готельними комплексами адаптуються до цих подій і ці стратегічні рішення навіть увійшли в сферу науки. Попит і вибір предметів, які можна вивчати показують зростаючу академізацію готельної індустрії (готельно-ресторанного бізнесу).

Стан дослідження проблеми. Проблемами розвитку готельно-ресторанного бізнесу активно займалися науковці Калетник Г. М. [1], Корнева Д. А. [2], Кравчук Г. О. [3], Носенко В. О. [4], Горіна В. О. [5], Писарівський І. М. [6]. Попри значний науковий доробок у цій сфері, недослідженими залишаються багато питань, пов'язаних із функціонуванням готельно-ресторанного бізнесу та особливостями його впливу на соціально-економічний розвиток країни. Актуальність вище окреслених питань зумовила вибір наукового напрямку, де *метою* обрано дослідження особливостей функціонування готельно-ресторанного бізнесу в сучасних умовах.

Результати

Технологічний, економічний та соціальний розвиток у XIX та особливо у XX ст. призвели до величезних змін у готельній індустрії. Подорожі більше не були лише для привілейованих вищих класів. Винахід поїздів і автомобілів, а також соціальні переваги, такі як відпустки та скорочений робочий день, дозволили пересічній людині насолоджуватися подорожами. У другій половині XX ст. відбулося значне економічне піднесення в індустріальних країнах, що призвело до збільшення кількості подорожей серед більшої частки населення. Активізації подорожей сприяло не тільки зростаюче багатство, зростання населення, урбанізація та демографічні зміни вплинули на підвищення бажання подорожувати, а також на зростання туристичної та готельної індустрії. Як наслідок цього підвищеного попиту, у всьому світі відкрилося багато інших гостьових будинків, хостелів, мотелів і міжнародних готельних мереж, які обслуговували різні цільові групи за різними ціновими категоріями. Іншою подією в індустрії гостинності стала категоризація різних типів готелів (курортні та оздоровчі, спортивні готелі, готелі для семінарів, готелі-казино, мотелі тощо) [4; 6].

Розширення міжнародних авіаперевезень дало подальший поштовх готельній та туристичній індустрії. Вартість авіаквитків почала знижуватися з 1970-х років, а в епоху так званих «дешевих авіаліній» подорожі по всьому світу стали доступнішими.

Порівняно з іншими галузями, індустрія подорожей швидко скористалася розвитком Інтернету та запропонувала прості та недорогі варіанти подорожей. Тепер клієнти можуть бронювати, порівнювати та переглядати готелі, авіаквитки та орендувати автомобілі, не виходячи з дому.

Зростання індустрії подорожей відбувалося в геометричній прогресії. Швидкий технологічний прогрес справив величезний вплив на галузь кількома способами. Готелям було важко встигати за темпами розвитку. Установлені способи дій залишалися незмінними протягом десятиліть. Сьогодні до змін потрібно адаптуватися майже щодня. Однак основний бізнес готельного господарства істотно

не змінився. Гості готелю у XXI ст. можуть мати інші бажання та потреби, ніж у гостей у XVIII ст., але основні принципи індустрії розміщування та гостинності залишилися незмінними [8].

Однак у зв'язку з тим, що обставини, пов'язані з галуззю, змінилися, керування готельним комплексом тепер потребує глибоких знань у сфері управління і гостинності. Знання про управління бізнесом, онлайн-маркетинг, огляд і управління доходами та багато іншого є необхідними для успішного управління закладом. Беручи до уваги стрімкі зміни в галузі, не дивно, що невеликим готелям важко впоратися з величезними вимогами цифрових аспектів індустрії гостинності.

Протягом останніх десяти років простежується позитивна динаміка кількості суб'єктів тимчасового розміщування та організації харчування (з 50 тис. од. у 2010 до 71,8 тис. од. у 2020 р.), проте у 2021 р. відбулося відносне скорочення. Щодо кількості зайнятих і найманих працівників, то найбільше зростання відбулося протягом 2015-2019 рр., із різким скороченням у 2020 р. (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка кількості суб'єктів тимчасового розміщування та організації харчування, кількості зайнятих і найманих працівників

Джерело: сформовано за [7]

У контексті даної статті вважаємо доцільним встановлення схожих засад щодо формування середовища для розвитку готельно-ресторанного бізнесу та його ресурсного наповнення в розрізі регіонів. При цьому задіяно багатофакторний статистичний аналіз (кластерний аналіз), що дав змогу згрупувати спільні характеристики та сформувати матрицю із визначених індикаторів, зокрема кількість суб'єктів тимчасового розміщування й організації харчування (x_1); кількість зайнятих у тимчасовому розміщуванні й організації харчування (x_2); кількість найманих працівників у тимчасовому розміщуванні й організації харчування (x_3); обсяг виробленої продукції суб'єктами тимчасового розміщування й організації харчування (x_4); обсяг реалізованої продукції суб'єктами тимчасового розміщування й організації харчування (x_5), прибуток підприємств тимчасового розміщування й організації харчування (x_6), додана вартість суб'єктів тимчасового розміщування й організації харчування (x_7) за кожним регіоном України. Для простеження динаміки цих процесів кластерний аналіз проводився у 2015 р., 2018 р. та 2021 р. (табл. 1).

Характеристика функціонування суб'єктів готельно-ресторанного бізнесу в 2021 р.

	Кількість суб'єктів (одиниць)	Кількість зайнятих (осіб)	Кількість найманих працівників (осіб)	Обсяг виробленої продукції (тис. грн)	Обсяг реалізованої продукції (тис. грн)	Прибуток підприємств (тис. грн)	Додана вартість (тис. грн)
Вінницька	2062	5748	3767	809811,5	991582,4	3328,9	245579,9
Волинська	1352	5979	4709	692757,0	893069,7	8901,5	286052,2
Дніпропетровська	4713	15689	11321	3339394,8	4175696,4	27977,1	1081720,4
Донецька	2053	7719	5828	1093395,5	1434456,0	9529,0	438951,3
Житомирська	1630	5188	3636	721872,5	899596,2	2917,3	251747,4
Закарпатська	3597	8716	5262	1228880,8	1452687,7	32725,4	424413,7
Запорізька	2944	8525	5888	1600349,7	1822357,5	30196,5	557338,5
Івано-Франківська	3106	9139	6179	1618255,7	1919974,6	7631,7	611022,2
Київська	3976	12758	9138	3327469,0	3392878,8	16048,7	1267291,4
Кіровоградська	1071	3234	2221	487384,3	718296,1	9651,2	159667,4
Луганська	570	1697	1149	206122,9	262863,2	2026,7	70819,0
Львівська	6219	24251	18693	3838334,3	4585387,0	31540,2	1312029,4
Миколаївська	1777	4784	3194	853792,3	993704,1	8600,4	302521,3
Одеська	6382	17124	11378	4389420,8	4865847,3	79401,1	1442501,2
Полтавська	2101	7355	5386	1066424,3	1282472,0	23569,7	361582,5
Рівненська	1632	4993	3434	528003,7	682960,8	1182,1	187807,6
Сумська	1200	4214	3110	511364,9	646445,8	3891,3	172656,3
Тернопільська	1300	4197	2966	434504,0	564698,1	1817,9	152546,3
Харківська	4737	14400	10042	3266703,5	3869857,8	18139,2	942123,4
Херсонська	2076	4987	3058	774511,9	885125,8	11600,1	245548,7
Хмельницька	2143	5927	3874	717646,2	891299,2	4693,2	231933,7
Черкаська	1683	5099	3510	790379,5	976817,0	1847,1	241698,7
Чернівецька	1739	4587	2909	555413,4	666401,5	240,9	162362,7
Чернігівська	1309	5031	3845	775661,0	969960,9	9654,8	246835,9

Джерело: сформовано за: [7]

За результатами аналізу виокремлюються кластери, що дало змогу встановити в межах кожної групи спільні передумови в областях України (рис. 2).

За результатами аналізу виокремлюються у 2021 р. за регіонами п'ять кластерів:

I. Дніпропетровська, Київська, Львівська, Одеська, Харківська області.

II. Івано-Франківська, Кіровоградська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Чернівецька області.

III. Донецька, Луганська області.

IV. Закарпатська, Запорізька, Полтавська області.

V. Вінницька, Волинська, Житомирська, Миколаївська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

де С_1 – Вінницька; С_2 – Волинська; С_3 – Дніпропетровська; С_4 – Донецька; С_5 – Житомирська; С_6 – Закарпатська; С_7 – Запорізька; С_8 – Івано-Франківська; С_9 – Київська; С_10 – Кіровоградська; С_11 – Луганська; С_12 – Львівська; С_13 – Миколаївська; С_14 – Одеська; С_15 – Полтавська; С_16 – Рівненська; С_17 – Сумська; С_18 – Тернопільська; С_19 – Харківська; С_20 – Херсонська; С_21 – Хмельницька; С_22 – Черкаська; С_23 – Чернівецька; С_24 – Чернігівська області.

Рис. 2. Результати кластерного аналізу за 2021 р.

Джерело: розраховано автором

За результатами аналізу відзначаються регіони, які протягом шести років перебувають у межах відповідного кластера, що дозволяє фокусувати на них дослідницький ракурс у подальших етапах наукової роботи (рис. 3).

Так, за результатами аналізу відзначимо наступні групи регіонів:

Дніпропетровська, Київська, Львівська, Одеська області.

Вінницька, Волинська, Житомирська, Миколаївська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

Виокремлюються також протягом шести років тимчасово окуповані Донецька та Луганська області.

Технологічний прогрес відіграв значну роль, особливо у широкому впровадженні голосового пошуку, доповненої реальності, штучного інтелекту та Інтернету речей. Безконтактні платежі стали більш популярними в роздрібній торгівлі, а мобільні реєстрації з'явилися в готелях, ресторанах та аеропортах. Багато із цих технологій зросли, оскільки вони допомагають впорядкувати низку процесів та скоротити час очікування.

Також важливо зазначити, що пандемія коронавірусу змінила деякі форми поведінки, особливо щодо гігієни. Це особливо сильно вплинуло на технологію безконтактних платежів, мобільну реєстрацію та технології прибирання, такі як роботи-прибиральники, оскільки всі вони мінімізують прямий контакт між людьми [8; 9].

Слід відзначити нові тенденції, що створюють як можливості, так і загрози для розробки концепції готельно-ресторанного бізнесу.

де C_1 – Вінницька; C_2 – Волинська; C_3 – Дніпропетровська; C_4 – Донецька; C_5 – Житомирська; C_6 – Закарпатська; C_7 – Запорізька; C_8 – Івано-Франківська; C_9 – Київська; C_10 – Кіровоградська; C_11 – Луганська; C_12 – Львівська; C_13 – Миколаївська; C_14 – Одеська; C_15 – Полтавська; C_16 – Рівненська; C_17 – Сумська; C_18 – Тернопільська; C_19 – Харківська; C_20 – Херсонська; C_21 – Хмельницька; C_22 – Черкаська; C_23 – Чернівецька; C_24 – Чернігівська області.

Рис. 3. Результати кластерного аналізу готельно-ресторанного бізнесу за регіонами України у динаміці 2015-2018 рр.

Джерело: розраховано та сформовано автором

Зростаюча кількість нових об'єктів нерухомості зближує роздрібну торгівлю та готельний бізнес. Обидва види діяльності спрямовані на оптимізацію прибутку на квадратний метр. Оскільки очікування клієнтів щодо готелів розвиваються, традиційна модель, у якій номери створюють дохід, а об'єкти служать опорою, зникає. І хоча готелі й надалі покладатимуться на свої номери як на

основне джерело доходу, продумана стратегія роздрібної торгівлі може допомогти збільшити загальну сприйнятну вартість готелю та запропонувати бажаний додатковий потік доходу.

Кожен готельний “аутлет” (англ. Outlet - «торгова точка»; retail outlet- «роздрібна торговельна точка») зараз порушується цифровим еквівалентом. Це не обов’язково погано для готельєрів. Ці зміни змусили власників готелів переглянути свої підходи навколо нових рішень щодо пропозицій на фоні компаній із новітніми цифровими можливостями. Однією з відповідей на це запитання було надання гостям унікальних вражень на місці. Інший варіант – подвоїти якість обслуговування та операційну досконалість.

Глобальне поширення більше не є конкурентною перевагою для готелів. Із появою туристичних онлайн-агенцій, зрівнялися конкурентні умови між великими світовими брендами та місцевими власниками готелів. При цьому, стандартне планування та кількісні критерії пошуку (кількість зірок, ціна номера, середні відгуки користувачів) ускладнюють готелям демонстрацію своїх унікальних характеристик. Щоб виділитися серед інших, власники готелів тепер повинні шукати нові канали збуту.

Активний розвиток світового туризму спричинив значні передумови для змін у готельно-ресторанному бізнесі. Період безпрецедентної свободи подорожей, недорогі авіакомпанії та онлайн-пропозиції зробили більшість куточків світу легко доступними. Готельні комплекси адаптувалися, розробляючи власні унікальні концепції, змінюючи свій дизайн інтер’єру, зручності та заходи, щоб відобразити популярні тенденції:

Голосовий пошук – це зростаюча технологічна тенденція в галузі гостинності, оскільки багато гостей або клієнтів використовують голосовий пошук, щоб знайти готелі, ресторани та кафе.

Безконтактні платежі пропонують кілька переваг для готелів, курортів, ресторанів, барів і кафе. Крім прискорення платежів і підвищення рівня задоволеності клієнтів, безконтактні технології також легко сумісні з програмами лояльності.

Однією з найбільш захоплюючих технологічних тенденцій, з якими стикається індустрія гостинності, є розвиток робототехніки та використання роботів для виконання завдань, які традиційно виконуються людьми. Наприклад, роботи можуть виконувати роль консьєржа в готелях, зустрічаючи гостей і надаючи їм важливу інформацію про клієнтів.

Чат-боти вже кілька років є трендом у гостинних технологіях. Тим не менше, важливість цієї опції тільки зростає, тим більше, що клієнти тепер вимагають швидких відповідей на запитання в будь-який час доби. Готелі та ресторани часто приваблюють запити від клієнтів із різних часових поясів, тому мати відповідний персонал важко.

Віртуальна реальність – це ще один із важливих технологічних трендів у індустрії гостинності. Зокрема, це може мати значення, коли клієнти будуть готові зробити бронювання, оскільки це дасть потенційним клієнтам набагато чіткіше уявлення про те, чого вони можуть очікувати під час відвідування.

Технологія гостинності з мобільною реєстрацією є ще однією важливою сферою, яку слід розглянути, оскільки вона може допомогти покращити взаємодію з клієнтами в момент їхнього першого прибуття. Це особливо корисно, оскільки перше враження може значною мірою вплинути на те, як клієнти в кінцевому підсумку ставляться до свого візиту чи перебування.

Технологія розпізнавання є однією з нових технологічних тенденцій, а її потенційне використання в індустрії гостинності особливо цікаве. Зокрема, біометрія використовується для початку нової ери безперебійної автентифікації, що може принести користь готельним процесам і покупкам клієнтів.

У сучасну епоху клієнти очікують, що зможуть взаємодіяти з гостинними компаніями через різноманітні цифрові канали та отримувати швидкі відповіді. Залучення персоналу, який стежить за всіма цими каналами та забезпечує швидке реагування, може бути складним, а то й неможливим, і тут на допомогу приходять чат-боти та штучний інтелект.

Ще одна технологічна тенденція в сфері гостинного менеджменту – це «Інтернет речей» або IoT, який передбачає розширення підключення до Інтернету для повсякденних об'єктів, пристроїв і приладів. Потім ці пристрої можуть збирати дані та спілкуватися або взаємодіяти через Інтернет, перетворюючи пристрої на «розумні», які часто є напів- або повністю автономними.

Доповнена реальність вибухнула як технологічна тенденція, схожа на технологію віртуальної реальності, але є ще доступнішою, зазвичай вимагаючи лише доступу до Інтернету. На відміну від віртуальної реальності, яка поміщає користувачів у цифрове середовище, доповнена реальність покращує середовище реального світу завдяки накладенню інформації.

Зростання потреби в кібербезпеці є однією з найважливіших технологічних тенденцій в індустрії гостинності. Сьогодні готелі та ресторани більше, ніж будь-коли раніше, покладаються на дані та використовують IT-системи. Однак це потенційно ставить їх у набагато більш вразливе становище.

Збір даних стрімко розширився майже в усіх галузях, але підприємства гостинного бізнесу можуть ефективно використовувати їх для надання більш персоналізованого досвіду. Як приклад, його можуть використовувати туристичні агенти для створення інтелектуальних рекомендацій напрямків на основі віку, статі, бюджету, попередніх відвіданих місць тощо.

Wi-Fi 6 – це технологія наступного покоління, яка більш ніж на 30 відсотків швидша, а також має значно покращену пропускну здатність.

Окрім розуміння останніх тенденцій у сфері гостинних технологій, життєво важливо бути в курсі останніх тенденцій маркетингу гостинності. Багато з цих тенденцій знаходяться під прямим впливом нових технологій, включаючи розвиток чат-ботів зі штучним інтелектом, тоді як інші мають більш загальний характер.

Висновки

Важливо не лише стежити за останніми технологічними тенденціями в індустрії гостинності, а й рухатися “в ногу з часом“, оскільки в галузі висока конкуренція, і ті, хто не адаптується, залишаються позаду. Очікування та вимоги клієнтів постійно змінюються. Технології можуть допомогти компаніям оптимізувати свої процеси, зменшити витрати, зменшити робоче навантаження на персонал, збільшити потенціал отримання прибутку та покращити надання послуг клієнтам.

Використання новітніх технологій може підвищити точність роботи до рівня, якого було б важко досягти тільки людським фактором. Технологічні рішення також можуть зробити роботу більш керованою та легше виправдати дедалі високі очікування сучасних клієнтів.

Список використаних джерел

1. Калетнік Г.М., Коваленко О.В., Брояка А.А. Сучасні тенденції розвитку харчової промисловості та її місце в економіці держави. Економіка, фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. Вінниця. ВНАУ. 2017. №8 С. 7-27.
2. Корнева Д.А. Особливості розвитку туристичної інфраструктури в Україні. Вісник ДГТБ. 2011. №15. С. 174-80.
3. Кравчук Г.О. Аналіз досліджень розвитку готельної індустрії України в контексті Євро 2012. Інноваційна економіка. 2012. №1. с. 112-115.
4. Косенко В.О. Тенденції розвитку готельного господарства в умовах побудови інформаційного середовища. Комунальне господарство міст. 2015. №102. С. 541-546.
5. Горіна Г.О. Особливості сучасного розвитку готельної індустрії України [Електронний ресурс]. Вісник Сумського державного університету. 2010. №2. С. 10-16.
6. Писаревський І.М. Тенденції розвитку готельного господарства в регіоні: вектор пріоритетів. Економіка та управління в туризмі і готельному господарстві. 2014. Вип. 115. С. 83-87.
7. Державна служба статистики України: офіц. веб-сайт. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>

8. Гесслінг С., Скотт Д., Холл К. Пандемії, туризм і глобальні зміни: швидка оцінка COVID-19. *J. Sustainab. Туризм* 29, 2020. С. 1-20.
9. Хігінс-Десбіоль, Ф. Соціальний туризм для соціальної та екологічної справедливості після COVID-19. *Туризм Геогр.* 22, 2020. С. 610-623.